

apenado Pavão

opinião como direito

A CRIATIVIDADE

agosto 19, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 12 – Vol. 08 – N. 41/2024

Com as primeiras revelações dos gigabytes dos “diálogos cabulosos”, entre agentes públicos, fica uma evidência que, por hora, não pode ser chamada de criminosa, mas negligente e indecorosa: a criatividade usada para alimentar destemperos e temperar perseguições políticas, por quem delas, jamais, deveria se ocupar quando exercendo as funções constitucionais que lhe foram delegadas.

É fato, e cada um dos homens cientes do mínimo ético indispensável à integridade moral sabe, que o devido processo legal não é um jogo de faz de conta, nem de cartas marcadas. É uma conquista universal ganhando destaque sobremodo no final do século XVIII. Antes disso, sem a denominação do instituto jurídico, era objeto da Magna Charta de João Sem Terra – sec. XIII.

No Brasil, a despeito dessas notícias sobre o (in) devido comportamento, para ungir um procedimento absurdamente teratológico, parece que o João Sem Terra nos serve à construção da alegoria do “Mané Sem Lei”.

Não há segurança jurídica neste país nem mesmo diante de fatos que já tenham merecido o pronunciamento judicial, pelo menos à vista das teses (penso eu) absurdas, de matérias julgadas constitucionais e inconstitucionais, uma espécie de zona de penumbra que se dissolve diante das bases sólidas da Teoria Pura do Direito.

Todos nós, que percebemos retribuição financeira da República, somos, por lei, obrigados a proceder, solenemente, ao juramento de cumprir a Constituição da República (eles preferem falar em Federal), além das Constituições dos respectivos estados e das leis vigentes. Pois bem, esse ato solene não é uma promessa política que, mais adiante, possa encontrar no delírio emocional momentâneo do palanque a desculpa para dizer, por exemplo, que a democracia pode ser relativa. Não!

O compromisso constitucional é algo que exige responsabilidade e, sobretudo, comprometimento com a Constituição, porque ela não é uma regra de etiqueta ou uma norma de conveniência. É ela a base fundamental de todo o ordenamento, não apenas pela perspectiva retórica, coisa, aliás, própria a uma geração que se põe sobre a Constituição que lhe dá legitimidade formal para ser investido em cargo público.

Ficamos muito mal quando assistimos a agentes públicos sugerindo o uso da “criatividade” para empreender um projeto de construção ardilosa que dribles os preceitos constitucionais mais incipientes. Não é erro sobre pessoa, não é erro sobre a coisa, não é interpretação com equívoco razoável que possa ser escusável. É simplesmente uma vindita pessoal, aliás, claramente revelada pelo noticiário do jornal Folha de São Paulo e difundida pela internet amplamente.

Para esse episódio o STF já possui precedente, formado quando entendeu que os contatos entre um juiz federal e um procurador da república teriam o potencial de viciar as providencias administrativas e judiciais adotadas. Qual a diferença para hoje? Nenhuma, sobretudo porque no presente episódio não há (até onde se saiba) a ação de um **hacker**.

O que salta aos olhos como dissabor para quem leciona Direito Constitucional há quase quarenta anos é a disposição de um magistrado federal (carreira das mais importantes da República) sugerir o uso da “criatividade”, substantivo que outra coisa não traduz no episódio que não substituir a ordem jurídica pela vontade pessoal da autoridade. É um retrocesso presente em típicas ditaduras, daquelas que chega a ser íntimo o atual chefe do Executivo federal unguido ao cargo.

Agirá o Conselho Nacional de Justiça? Não creio. O corporativismo é algo que se perdeu na histórica pela subversão do seu significado. Hoje ele só traduz o “venha a nós”.

Tenho em mim que o Brasil, algum dia, terá difundida a compreensão do significado de um sistema político republicano, independentemente dos políticos que mais parecem a ressuscitação dos degredados d'além mares, muitos deles, acostumados a se sustentarem sobre os joelhos, ao invés de se firmarem sobre os próprios pés. O grande medo que tenho (mas aí estarei em outro plano) é que essa compreensão venha com o sangue de muitos, porque a descrença nas instituições, então, terá sido a razão da força das ruas.

PS: Ao término deste texto ainda não havia sido publicada a notícia sobre a especulação do uso de jagunços para sequestro por autoridades constituídas, o que torna bem mais grave o fato e urgente uma posição do CNJ e do Congresso Nacional. Antes que seja tarde demais.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

CORRIGIR A BALANÇA
setembro 15, 2023
Em "Jurídico"

O CRIATIVISMO E AS INVENÇIONES
junho 21, 2017
Em "Opinião"

APOIO OU CORRUPÇÃO?
setembro 9, 2023
Em "Jurídico"

com a tag constituição, direito, estado, liberdade, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

AGOSTO À GOSTO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRA\$

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC

UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO